

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЁГКИХ

*Студентка ТашПМИ г. Ташкент:
Шомуродова Дилоромхон Бобомурод кизи
Научный руководитель: Каратаева Лола Абдуллаевна*

Аннотация: Рак легкого (РЛ) – наиболее распространенное в мировой популяции злокачественное новообразование. С начала XX века заболеваемость РЛ выросла в несколько десятков раз, и особенно выражен ее рост в индустриально развитых странах, где в структуре онкологической заболеваемости РЛ занимает первое место.

Ключевые слова: Рак легкого, онкология, диагностика, болезнь, лечения, методология.

ВВЕДЕНИЕ

Ни одно из широко распространенных онкологических заболеваний не имеет столь очевидной связи с факторами окружающей среды, условиями производства, вредными привычками и индивидуальным стилем жизни, как РЛ. Канцерогенное действие на легочную ткань оказывают многие химические вещества: полициклические ароматические углеводороды, входящие в состав продуктов термической обработки угля и нефти (смолы, коксы, газы и др.), ряд простых органических веществ (хлорметиловые эфиры, винилхлорид и др.), некоторые металлы и их соединения (мышьяк, хром, кадмий). Повышена заболеваемость РЛ у рабочих сталелитейной, деревообрабатывающей, металлургической промышленности, керамического, асбесто-цементного и фосфатного производств, у лиц, подвергающихся воздействию соединений хрома или каменной пыли, у

водителей автотранспорта⁶.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

До сих пор основным методом активного выявления РЛ в нашей стране является профилактическая флюорография, эффективность которой при центральной форме РЛ низка. Она позволяет заподозрить бессимптомную, но уже распространенную стадию заболевания. Проведение флюорографического исследования в одной (прямой) проекции снижает ценность метода в диагностике периферических округлых теней в легких.

Многочисленные исследования, изучавшие эффективность рентгенографии органов грудной клетки и цитологического исследования мокроты в выявлении ранних форм РЛ, не подтвердили желаемого уровня эффективности подобного скрининга⁷.

Современные программы, направленные на выявление клинически не проявляющихся опухолей легкого, основаны на использовании низкодозной спиральной компьютерной томографии (КТ). Данный метод диагностики по эффективности превышает рентгенографию легких в 4 раза. РЛ, выявленный при профилактической КТ, у 85% пациентов относился к I стадии, благодаря чему выполненное всем больным хирургическое лечение в сроки до 1 мес после установления диагноза позволило добиться высокой 5-летней выживаемости – 92%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

РЛ может развиваться из покровного эпителия слизистой оболочки бронхов, бронхиальных слизистых желез бронхиол и легочных альвеол. По

⁶ Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2011 г. М., 2013

⁷ Чиссов В.И. и др. Злокачественные новообразования в России в 2004 году. М., 2015.

морфологической структуре его подразделяют на плоскоклеточный, аденогенный, включая бронхиолоальвеолярный, крупноклеточный, мелкоклеточный, аденокистозный, мукоэпидермоидный рак. Часто используется понятие немелкоклеточный РЛ (НМРЛ), объединяющее все подтипы РЛ, за исключением мелкоклеточного.

Различают центральный РЛ, возникающий в крупных бронхах (главном, промежуточном, долевым, сегментарном или субсегментарном), и периферический РЛ, исходящий из эпителия более мелких бронхов или локализующийся в паренхиме легкого.

При центральном РЛ по направлению роста выделяют: экзофитный (эндобронхиальный) рак, когда опухоль растет в просвет бронха; эндофитный (экзобронхиальный) рак с преимущественным ростом опухоли в толщину легочной паренхимы; разветвленный рак с муфтооб разно-перибронхиальным ростом опухоли вокруг бронхов. На практике чаще наблюдается смешанный характер роста опухоли с преобладанием того или иного компонента⁸.

При периферическом РЛ различают узловую округлую опухоль, пневмониеподобный рак и рак верхушки легкого с синдромом Панкоста. При диаметре опухоли более 5 см за счет недостаточного кровоснабжения массива опухоли может наблюдаться некроз и распад в центре узла с образованием полости. Ее внутренняя поверхность бугристая, стенки имеют различную толщину, и она редко имеет связь с просветом бронха. Данная форма периферического РЛ получила название полостной формы.

⁸ Subramanian J., Govindan R. // Clin. Oncol. 2017. V. 25. № 5. P. 561.

Клиническая картина

Клиническая симптоматика РЛ зависит от клинико-анатомической формы, локализации, размеров и типа роста опухоли, характера метастазирования, сопутствующих воспалительных изменений в бронхах и легочной ткани. Первичные, или местные, симптомы (кашель, кровохарканье, одышка, боль в грудной клетке) обусловлены появлением в просвете бронха опухолевого узла – эти симптомы, как правило, ранние. Вторичные симптомы связаны с регионарным или отдаленным метастазированием, вовлечением соседних органов и воспалительными осложнениями в легочной паренхиме (боль в костях, лихорадка, осиплость голоса, отечность лица). Общие симптомы становятся следствием воздействия на организм развивающейся опухоли и воспалительной интоксикации (слабость, утомляемость, похудание и др.).

Диагностика

Методы исследования, применяемые при подозрении на РЛ, направлены на установление клинико-анатомической формы заболевания, стадии опухолевого процесса, определение морфологической структуры новообразования, а также оценку функциональных возможностей жизненно важных органов и систем больного. Полученные данные позволяют выработать адекватную лечебную тактику и определить прогноз лечения.

Лечение

У больных немелкоклеточным РЛ применяют следующие методы лечения: хирургический, лучевой, химиолучевой, лекарственный (полихимиотерапия), комбинированный (операция в сочетании с лучевой и/или химиотерапией).

I стадия НМРЛ

У больных периферическим или центральным НМРЛ с поражением сегментарного или долевого бронха при отсутствии данных об отдаленных и локорегионарных метастазах и без инвазии опухоли в соседние органы методом выбора является хирургическое лечение. Пятилетняя выживаемость больных при стадии IA (T1N0M0) составляет 63–81%, при стадии IB (T2N0M0) – 44–60%⁹.

II стадия НМРЛ

Хирургический метод лечения остается основным и при II стадии НМРЛ – при распространении опухоли на главный бронх дистальнее 2 см от кия трахеи, поражении медиастинальной плевры, перикарда или врастании периферического узла в структуры грудной стенки, диафрагму без регионарных и отдаленных метастазов (T3N0M0), а так- же при меньшем размере первичной опухоли, но с мета- стазами в бронхопульмональных и/или корневых лимфатических узлах (T1N1M0, T2N1M0). При необходимости выполняют комбинированную операцию и проводят послеопера- ционную лучевую терапию.

III стадия НМРЛ

За последние два десятилетия расширены показания к хирургическому лечению больных РЛ стадии IIIA–IIIB за счет выполнения сложных расширенных и комбинированных операций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Излечение от НМРЛ I–II стадии возможно с удовлетворительными отдаленными результатами. Поэтому адекватное выявление РЛ на этих стадиях остается основным организационным медицинским мероприятием практического здравоохранения, которое позволяет улучшить показатели резектабельности и результаты лечения. Выполнение при этих стадиях функционально-щадящего, органосохраняющего хирургического лечения обеспечивает сохранение

⁹ Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Клиническая онкопульмонология. М., 2010.

трудоспособности и позволяет улучшить социальную реабилитацию больных.

При местно-распространенном НМРЛ III стадии в составе комбинированного лечения оправданы расширенно-комбинированные операции с резекцией органов, соседних структур и магистральных сосудов средостения, адекватным удалением всех ипсилатеральных групп медиастинальных лимфатических узлов, так как они позволяют каждому третьему больному продлить жизнь на 5 лет и более.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2011 г. М., 2013.
2. Чиссов В.И. и др. Злокачественные новообразования в России в 2004 году. М., 2015.
3. Pira E. et al. // Cancer. 2015. V. 92. № 3. P. 580.
4. Grosche B. et al. // Br. J. Cancer. 2016. V. 95. № 9. P. 1280.
5. Subramanian J., Govindan R. // Clin. Oncol. 2017. V. 25. № 5. P. 561.
6. Toh C.K. et al. // Lung Cancer. 2017. V. 56. № 2. P. 161.
7. Wakelee H.A. et al. // Clin. Onkol. 2017. V. 25. № 5. P. 472.
8. Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Клиническая онкопульмонология. М., 2010.
9. Cassidi A. et al. // Int. J. Cancer. 2007. V. 120. № 1. P. 1.